

NARSALAR INTERNETIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI UMUMIY KO'RINISHI

¹M.M. Xaydarbekova, ²Sh.Tilavov, ³N.K. Xaydarbekov,

¹Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, ETT kafedrası katta o'qituvchisi, ^{2,3}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723316>

Annotatsiya. Narsalar interneti (IoT) rivojlanayotgan texnologiya bo'lib, energiya iste'moli muhim masalalardan biridir. Bu juda muhim, chunki qurilmalar energiya cheklangan. Batareya bilan ishlaydigan sensorlar, aktuatorlar va kundalik narsalar internetga ulangan. Ushbu paradigmada sezilarli yutuqlarga erishildi. Ushbu maqola IoT muhitida energiya sarfini minimallashtirish masalalari va usullarini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: IoT, Devices, Conservation, Energy Efficiency, Protocols.

Narsalar Interneti - bu yangi paradigma. U hamma joyda tarqalgan hisoblash, keng tarqalgan hisoblash, internet protokoli, sensorli texnologiyalar va aloqa texnologiyalari kabi texnologiyalarni birlashtiradi, bu atama 1999 yilda Kevin Eshton tomonidan kiritilgan. U dunyoni tasavvur qilgan: Internet qulaylik, xavfsizlik va hayotimizni nazorat qilish uchun jismoniy dunyoga ulangan.

Millionlab qurilmalar internetga ulanganligi va qurilmalarning quvvati cheklanganligi sababli, energiya IoTda muhim omil hisoblanadi. Sensor tugunining ishlash muddatini oshirish uchun energiyani turli darajalarda tejash kerak. Ushbu maqolada IoT muhitida energiya samaradorligi va energiya tejashningba'zi usullari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

IOTDA ENERGIYA SAMARASI

Energiya samaradorligi atamasi IoT tizimidagi tizimning turli jihatlarini qamrab oladi. Eng keng tarqalgan jihatlar quyidagilardan iborat: *To'g'ri qabul qilingan bit uchun energiya*: bir bit ma'lumotni tashish uchun qancha sarflanadimanzilga manba. *Har bir xabar qilingan hodisa uchun energiya*: Bu bitta hodisa haqida xabar berishga sarflangan energiya. *Kechikish/energiya almashinuvi*: favqulodda hodisalar tushunchasi va bunday hodisalar haqida xabar berish tezligi *Tarmoqning ishlash muddati*: u o'z vazifasini bajara oladigan vaqt. Sensor tugunlari o'z energiyasini yig'ish, aloqa va ma'lumotlarni qayta ishlash kabi funksiyalarni bajarish uchun ishlatadi. Qabul qilish monitoring turiga bog'liq. Muloqot boshqa ishlarga qaraganda ko'proq energiya sarflaydi. U emissiya va qabul qilish nuqtai nazaridan qamrab oladi. Ma'lumotlarni qayta ishlash -bu sensor ma'lumotlar oqimini manba tugunlaridan cho'milish tuguniga birlashtirish uchun oraliq tuguntanlangan texnikadir.

ADABIYOT SO'ROQ

Algimantas va boshqalar. [5] minimal energiya sarfi bilan maksimal tarmoqli kengligi va talabqilinadigan xavfsizlik darajasini ta'minlovchi energiya tejamkor SSL protokolini taklif qildi. Ular SSL protokolining asosiy kontseptsiyasini tushuntirdilar va taklif qilingan adaptiv SSL protokoli. Ular SSL protokolida quyidagi xavfsizlik maqsadlarini amalga oshirdilar: maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik. SSL protokollarining xavfsizlik maqsadiga erishish uchun tegishli kriptografiya usullari qo'llanildi. Fangxin Chen va boshqalar. [7] topologiyani boshqarish marshrutlash protokoli va ma'lumotlar havolasi protokolining to'liq yig'indisini taqdim etdi. Yaxshi topologiya tuzilishi marshrutlash protokolining samaradorligini oshirishi mumkin. Ma'lumotlar havolasi protokoli ma'lumotlarni birlashtirish, maqsadli joylashuv va boshqa jihatlar uchun asos bo'lib, butun tarmoqning omon qolish vaqtini uzaytirdi. Mualliflar

tebranish energiyasi, quyosh energiyasi va shamol energiyasi kabi energiya yig'ish texnologiyalarini tushuntirdilar. Xulosa qilib aytganda, mualliflar energiya ta'minotining hozirgi holati va simsiz sensorlar tarmog'ini boshqarish usullarini muhokama qilishdi.

Gang Vu va boshqalar. [8] jismoniy qatlam va joylashtirish jihatlarida energiya tejamkor yondashuvni taqdim etdi. Ular, shuningdek, energiya samaradorligini optimallashtirishning asosiy tamoyilini taklif qilishdi. Optimallashtirish uchun ko'p darajali suvni to'ldirish yoki ikki qismli algoritmlar kabi energiya bilan bog'liq turli xil algoritmlar mavjud. Hui Suo va boshqalar. [9] shifrlash mexanizmi, aloqa xavfsizligi, sensor ma'lumotlarini himoya qilish va kriptografik algoritmlarni o'z ichiga olgan asosiy texnologiyalar holatini muhokama qildi. Ular yuqorida aytib o'tilgan asosiy texnologiyalarni ko'rib chiqdilar va hop shifrlash himoyasini qabul qildilar. Nihoyat, ular tahlil qilishdi idrok darajasi, tarmoq qatlami, qo'llab-quvvatlash qatlami va dastur qatlamini o'z ichiga olgan to'rtta qatlamning xavfsizlik xususiyatlari va talablari. Julien Beaudaux va boshqalar. [10] tarmoqdagi tugunlar orasida heterojen MAC ish sikli konfiguratsiyasini yoqish strategiyasini taklif qildi. G'oyani amalga oshirish uchun tugunlar ajratilgan kichik to'plamlarga bo'lingan, ularning har biri ma'lum bir ish tsikli konfiguratsiyasini anglatadi. Taklif etilgan yechimda mualliflar marshrutlash rolini va uyqu chuqurligini tushuntirdilar. Birinchisi MAC va marshrutlash qatlamlarini hamkorlik qildi, shunda har bir tugun marshrutlash daraxtidagi yuqoridagi tugunlar sonini bilishi mumkin edi. Ikkinchisi tugunlarni turli xil uyqu chuqurliklariga ajratish uchun amaliy mezonlarga tayangan, ular ajratilgan virtual qatlamlar sifatida ifodalangan Kyungmin Kim va boshqalar. [11] bir vaqtning o'zida uzatish kechikishini va energiya sarfini minimallashtirish uchun energiya tejamkor va ishonchli ma'lumotlarni avtomatik takrorlash so'rovi sxemasini taklif qildi. Sxema uch jihatdan iborat edi, ya'ni takroriy uzatishning oldini olish, tiqilib qolishni nazorat qilish va xatolar haqida xabar berish Mallikarjun Talvar [12] IoT uchun marshrutlash texnikasi va protokollarini bayon qildi. Dastlab, muallif marshrutlash protokollarining xususiyatlarini va ba'zi asosiy muammolarni tushuntirdi. Nihoyat, muallif RPL, OLSR, AODV va PROPHET kabi marshrutlash protokollarining keng doirasini tushuntirib berdi. Marcus va boshqalar. [13] simsiz sensorli tarmoqlar uchun PaderMAC deb nomlangan yangi MAC protokolini taklif qildi. PaderMAC printsipi Tinyos va MAC sathi arxitekturasi yordamida amalga oshirildi. Buning maqsadi energiya iste'mol qiluvchi preambulalarni yanada qisqartirish orqali umrni yaxshilash edi. Muhammad va boshqalar. [14] M2M aloqa tarmog'i uchun samarali klasterga asoslangan uyqu jadvalini taklif qildi. Ushbu tizimda qurilmalar joylashtirildi va klasterlar shakllantirildi. Barcha qurilmalar bir xil energiyaga ega deb taxmin qilingan. Bir qator qurilmalar asosiy klaster boshlari (PCH) sifatida tanlangan. Muqobil klaster boshlari (ACH) sifatida ishlab chiqarilgan bir qator qurilmalar PCH qurilmalariga nosozliklarga chidamliligini ta'minlaydi. PCH har bir klasterdagi qurilmalar sonini faol deb tanladi. Ushbu qurilmalar tarmoq qamrovini ta'minladi va faol holatda qoldi. Qolgan qurilmalar faol/uyqu holatida qoldi. Shunday qilib, boshqa usullar bilansolishtirganda energiya sarfi kamroq edi. Pallavi S Katkar va boshqalar. [15] simsiz sensor tarmoqlarida energiya samaradorligi marshrutlash protokollari bo'yicha so'rovnoma taqdim etdi. Ular xatoga chidamlilik, tugunlarni joylashtirish va energiya iste'moli kabi marshrutlash protokollariga ta'sir qiluvchi omilni aniqlik va miqyoslilikni yo'qotmasdan muhokama qilishdi.

Shuningdek, ular Low Energy Adaptive kabi ba'zi protokollarning xususiyatlarini ishlab chiqdilar Klasterlash ierarxiyasi (LEACH), Sensor axborot tizimida quvvatni tejaydigan

yig'ish (PEGASIS), quvvatni tejaydigan va moslashuvchan klasterlash ierarxiyasi (PEACH), chegara sezgir energiya tejamkor sensori tarmoq protokoli (TEEN), energiyatejamkor chumoliga asoslangan marshrutlash (EEABR) va o'z-o'zidan - Tashkiliy protokol (SOP). Nihoyat, mualliflar sensor tarmog'ining dizayniga ta'sir qiluvchi marshrutlashning muhim masalalarini o'rganishdi. Rongxing Lu va boshqalar. [17] qamrovni sezish uchun faoliyatni rejalashtirish sxemasini tasvirlab berdi. Har bir turdatugun tasodifiy vaqtni tanladi va muddati tugashidan oldin qo'shnilarning xabarlarini tingladi. Bu xabarlarda faoliyat qarori bor edi. Tugun, agar uning sezish diapazoni ulangan faol qo'shnilar to'plamining sezgir diapazonlari bilan to'liq qoplangan bo'lsa, faol bo'lishga qaror qildi. Samiya Abdulla va boshqalar. [18] ham marshrutlash algoritmini, ham xabarlarini rejalashtirish algoritmini hisobga olgan holda arxitekturani taklif qildi. Sensorlar guruhlariga bo'lingan. Bu klaster yondashuviga amal qilgan. Bu erda IoT kichik guruhi deb ataladigan sensorli tugunlarning bitta to'plami, bu yerda har bir tugun har safar brokerga aylanishi mumkin. Har safar broker bo'lgan tugun yaqin atrofdagi tugunlardan ma'lumotlarni yig'ish masuliyatini o'z zimmasiga oladi va ma'lumotlarni tayanch stantsiyaga yuboradi. Sensor qurilmalaridan kelgan xabarlar tahlil qilindi. Navbat nazariyasiga asoslanib, xabarlar qayta tartibga solingan. Xabarni qayta tashkil etish marshrutlash protokoli ostida IoT sensor tarmog'ining ishlash muddatiga qanday ta'sir qilgani ham ko'rsatilgan. Satvir Singx va boshqalar. [19] simsiz sensorli tarmoqlarda energiya tejamkor marshrutlash protokoli bo'yicha kengqamrovli so'rovni taqdim etdi. Mualliflar, shuningdek, marshrutlash protokollari dizayniga ta'sir ko'rsatgan omillarni ham muhokama qilishdi. Ular ko'plab protokollarni tasvirlab berishdi. Shyam Sundar va boshqalar. [20] potentsial energiya tejamkor ishonchli to'siqlarni misollar bilan o'rganib chiqdi va chora sifatida rejalashtirish sxemasini taklif qildi. Sxema vaqtni ajratish uchun vaqt talab qildi va faoliyatni rejalashtirish turlarda amalga oshirildi. Har bir turda tugun tasodifiy vaqtni tanladi va muddati tugashidan oldin qo'shnilarning xabarlarini tingladi.

Tugun o'z faoliyati to'g'risida qaror qabul qildi va xabarni yuborish orqali qo'shnilarga e'lon qildi. Sxema mahalliy aloqani o'zichiga oldi va juda oz sonli boshqaruv xabarlarini yaratdi, shuning uchun energiya tejamkor edi. Zeeshan Abbos va boshqalar. [22] energiya tejash muammolari va yechimlari bo'yicha keng qamrovli so'rovni bayon qildi. IEEE 802.11ah, Bluetooth, Low Energy va Z-wave kabi (3GPP) mashina tipidagi aloqalardan foydalangan holda mualliflar IoT qurilmalarining turli operatsion jihatlarini ko'rib chiqdilar. Ish aylanishi, tirbandlik, qochish sxemalari, uyqu va uyg'onish vaqti va turli xil radio interfeyslarni tanlash masalalari hal qilindi. Mualliflar, shuningdek, energiya tejash masalalari bo'yicha kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlarini taklif qilishdi.

I. ENERGIYANI TAQSIMLASH MASALALARI

Yuqoridagi adabiyotlarga asoslanib, IoTda energiya samaradorligi bilan bog'liq masalalarni quyidagi tarzda umumlashtirish mumkin.

Bekor tinglash

Faol rejimdagi tugun energiya iste'molining asosiy manbai hisoblanadi. Behuda sarflangan energiya resurslarini kamaytirish muhim ahamiyatga ega. U faol holatda bo'lishi shart emas. Paketlarni qabul qilmasdan yoki jo'natmasdan turib ma'lumotlarni uzatishga tayyor bo'lishni kutish bo'sh tinglash deb ataladi. Umumiy faol vaqtni qisqartirish uchun turli yondashuvlar mavjud. Uyqu sensori tugunlari ma'lum vaqt oralig'idan keyin yoki uyg'onish signalini qayta ishlagandan so'ng faol rejimga qaytadi.

To'qnashuv

Agar tugunlar bir vaqtning o'zida bir nechta ma'lumotlar paketlarini qabul qilsa,

to'qnashuv sodir bo'ladi. Shu sababli, olingan ma'lumotlar foydasiz. Energiya sarflanganda uzatish jarayoni takrorlanishi kerak.

To'qnashuv kechikishni ham oshiradi. Ushbu operatsiyalar juda ko'p energiya iste'mol qilishi mumkin.

Haddan tashqari Yuqori zichlikdagi sensor tugunlari ma'lumotlarni uzatishda qo'shni tugunlar bilan shovqinlarga olib keladi. Bu ortiqcha eshitish deyiladi. Qo'l ostidagi tugunlar ushbu muammoga ega. Bu foydasiz ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash natijasida energiya resurslarini yoqib yuborishga olib keladi.

Protokol xarajatlarini kamaytirish Protokol sarlavhasi ma'lumotlari energiya resurslarini tugatadi. Protokol xarajatlarini kamaytirish usullari adaptiv uzatish davrlari, o'zaro faoliyat yondashuvlar va optimallashtirilgan suv toshqini hisoblanadi.

ENERGIYANI SAQLASH YO'LLARI

Bu tadqiqot asosida IoTda energiya tejashni amalga oshirishning ba'zi usullari.

Tugun faoliyatida ikkita qism mavjud, ya'ni uyquni rejalashtirish va talab bo'yicha tugun faoliyati. Kutishrejalashtirish tugunni uyqu rejimiga o'rnatish va uyg'onish vaqtini aniqlash usulidir. Bu bo'sh vaqt oralig'ida energiyani tejaydi. Bu yerda individual tugun uyqu rejimida bo'lgan muayyan davrlar aniqlanadi. Talab bo'yicha tugun faoliyati rejalashtirilmagan, lekin tugun sukut bo'yicha oddiy funktsionallik bilan faolholatda. Agar uyg'onish signali eshitilsa, hududdagi qo'shni tugunlarfaol rejimga o'tish. Faollashtirishdan so'ng ma'lumotlarni uzatish amalga oshiriladi. Ishga tushirish signalini dekodlash shart emasligi sababli, barcha atrofdagi tugunlar yoqiladi va keraksizdir. Qurilmalar joylashtiriladi va klasterlar shakllanadi. Shuningdek, qamrovni sezish uchun faoliyatni rejalashtirish sxemasi taklif etiladi. Bu turlarda amalga oshiriladi. Har bir turda tugun tasodifiy kutish vaqtinitanlaydi va muddati tugashidan oldin qo'shnilarning xabarlarini tinglaydi. Xabarlarda faol bo'lish yoki qilmaslik haqida qaror mavjud. Bunday xabarlarini yuborish uchun oz miqdorda energiya kerak bo'ladi. Tugun darajasidaenergiya sarfini kamaytirish orqali energiya samaradorligini oshirish mumkin.

Ma'lumotlarni yig'ish va uzatish jarayoni

Ma'lumotlarni uzatish narxi ma'lumotlarni qayta ishlashga qaraganda yuqori. Klasterlar ichida ma'lumotlarnijamlash foydalidir. Klasterlar ma'lumotlar hajmini kamaytirishi mumkin, chunki klaster rahbarlari so'rovlarni kuzatish va qayta ishlash uchun javobgardir. Bu energiyani yo'qotishning bir qancha ta'sirini engillashtiradi. Bu jarayonda turli manbalardan olingan ma'lumotlar yagona ma'lumotlar paketiga birlashtiriladi. Bu ortiqchalikni kamaytirishga va uzatish sonini kamaytirishga yordam beradi. Ma'lumotlarni simsiz uzatish umumiy energiyaning katta qismini sarflaydi. Quvvatni boshqarishni uzatish jarayoniga kiritish yuqori energiya tejash imkonini berishi mumkin. Qisqa masofali ilovalarda ma'lumot uzatish tezligiga bevosita bog'liq bo'lgan uzatish quvvati va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan quvvati yuqori energiya samaradorligiga erishish uchun ehtiyotkorlik bilan muvozanatlangan bo'lishi kerak [6]. Uzatish jarayonidaenergiya samaradorligiga erishish uchun optimallashtirish algoritmlari qo'llaniladi.

MAC protokoli

IoT qurilmalarini boshqarishda energiya juda muhim. MAC protokolini yaxshiroq loyihalash energiyadan samarali foydalanish usullaridan biridir. MAC protokolining muhim atributi energiya samaradorligi hisoblanadi.

MAC protokoli ma'lumotlar havolasi qatlamining pastki qatlami sifatida qaraladi. U ramkani uzatish qoidalarinibelgilaydi. Agar tugunlar ko'p bo'lsa, MAC protokoli kanalga kirishni muvofiqlashtiradi. Mashhur MAC standarti Elektr va elektronika muhandislari instituti (IEEE)

tomonidan 2003 yilda tavsiflangan va keyin 2006 yilda qayta ko'rib chiqilgan. IEEE 802.15.4 ikkita ish rejimini belgilaydi, ya'ni bo'lmaganmayoq yoqilgan rejim va mayoq yoqilgan rejim. Birinchisi har doim ramka olish uchun uyg'oq. Ikkinchisi super kadrlarni tasvirlaydi, bu erda tugunlar faqat super ramkaning kichik bir qismida uyg'onadi. Bu energiya sarfi va o'tkazish qobiliyatining oshishiga olib keladi. Ish tsikli protokolining asosiy g'oyasi tugunni uyqu holatiga qo'yish orqali keraksiz faoliyatni kamaytirishdir. Bu davriy uyg'onish sxemasi sifatida ifodalanadi. Tugun paketlarni uzatish yoki qabul qilish uchun vaqti-vaqti bilan uyg'onadi. Agar faoliyat bo'lmasa, tugun uyqu holatiga qaytadi. Ish aylanishi tinglash davri uzunligining uyg'onish davri uzunligiga nisbati sifatida o'lchanadi. Sinxron va asinxron deqatniflangan turli xil past ish sikli protokollari mavjud. Sinxron tushunchasi ma'lumotlar almashinuvi bilan bog'liq. Asinxronda ikkita asosiy tushuncha mavjud, ular uzatuvchi tomonidan boshlangan va qabul qiluvchi tomonidan boshlangan. Avvalgi yondashuvda tugun belgilangan joyga yetguncha tez-tez so'rov paketlarini yuboradi. Oxirgi yondashuvda tugun qo'shni tugunlarga paketlarni qabul qilishga tayyorligi haqida xabar berish uchun paketlarni yuboradi. Kam quvvatli ishlashga erishish uchun bir nechta MAC protokollari taklif etiladi. IoT uchun protokollar turlari MQTT, XMPP, DDS va AMQP. MQTT - bu qurilma ma'lumotlarini yig'ish va ularni serverlarga yetkazish uchun protokol. XMPP "Jabber" deb ataladi, ya'ni qurilmalarni odamlarga ulash uchun kengaytiriladigan xabar almashish va mavjudlik protokoli. U XML matn formatidan foydalanadi. Ma'lumotlarni tarqatish xizmati (DDS) - bu aqlli mashinalarni birlashtirish uchun tezkor avtobus. Bu bevosita qurilma ma'lumotlaridan foydalanadigan qurilmalarga mo'ljallangan. Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) - bu serverni bir-biriga ulash uchun mo'ljallangan navbatda turish tizimi. Shunday qilib, MAC protokolini to'g'ri loyihalash orqali energiyadan samarali foydalanish mumkin edi

Xavfsizlikni boshqarish

Energiya tugunlar uchun xavfsizlik choralari ko'rish uchun muhim omil hisoblanadi. Biroq, xavfsizlik tizimlari resurslar cheklangan qurilmalar uchun mo'ljallanmagan. Qiyinchiliklardan biri shifrlash algoritmlarini tezroq va kamroq energiya iste'mol qilishdir. Mavjud texnikalar kuchli uskunalar uchun qo'llab-quvvatlanadi. Energiya sarfini cheklash va shu bilan batareyaning ishlash muddatini uzaytirish muhimdir.

Xavfsizlik choralari shifrlash va shifrnı ochish funksiyalarini bajarish uchun uning energiya sarfiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xavfsizlik talablari IoT ning har bir qatlamini o'z ichiga oladi. Pertseptiv qatlamda tugunlarga noqonuniy kirishni oldini olish uchun autentifikatsiya zarur. Keyin ma'lumotlarning maxfiyligini himoya qilish uchun ma'lumotlarni shifrlash kerak. Agar xavfsizlik choralari kuchliroq bo'lsa, u ko'proq resurslarni sarflaydi.

Tarmoq qatlamida mavjud aloqa xavfsizligi mexanizmlarini qo'llash qiyin, qaysi ko'proq energiya iste'mol qiladi. Ushbu qatlamda maxfiylik va yaxlitlik muhim ahamiyatga ega. Ilova qatlamida ikkita jihat mavjud, ya'ni autentifikatsiya va heterojen tarmoq bo'ylab asosiy kelishuv. Tizimlar resurs cheklangan qurilmalar uchun mo'ljallanmagan. Shu sababli, ushbu qatlamda yengil kriptografik algoritmlarni amalga oshirish kerak.

Protokol xususiyatlari

Marshrutlash protokollarining xarakteristikallari proaktiv, reaktiv va gibrid protokollar kabi uchta asosiy toifaga bo'linishi mumkin. Proaktiv protokollar har doim butun tarmoq topologiyasini ko'rib chiqishga harakat qilib, marshrutlash ma'lumotlarini faol ravishda to'playdi. Reaktiv protokol talab bo'yicha marshrutlarni qidiradi. Faqat uzatish boshlanganda, marshrutni aniqlash jarayoni ishga tushadi. Hibrid - bu ikkalasining kombinatsiyasi.

Paketlarni yo'naltirish hop orqali yoki manba marshrutlash orqali bo'lishi mumkin. Birinchisi bilan har bir router har bir marshrutning kichik qismini saqlaydi. Ikkinchisi bilan ma'lumotlarni uzatish uchun marshrutning butun yo'li ishlatiladi. Bu xotira samaradorligining afzalliklariga ega. Bu sarlavha hajmini va trafik hajmini oshiradi. Ko'p yo'nalishli marshrutlashdan foydalanadigan protokol har bir manzilga muqobil yo'llarni qidiradi.

Ehtimoliy marshrutlash yordamida marshrutlash qarorlari ehtimollik qiymatlari asosida hisoblanadi. Tegishli ko'rsatkichlar yordamida energiya samaradorligi mavjud protokollarga kiritilishi mumkin. Eng keng tarqalgan ko'rsatkich - Hop Count. Eng kam hops ishlatadigan marshrut tanlanadi. Energiya darajasini tugun yoki tarmoq darajasida qabul qiluvchi ko'rsatkich energiya resurslarini saqlaydigan tarzda protokolning marshrutlash qarorlariga ta'sir qilishi mumkin [12].

XULOSA

IoTning rivojlanayotgan domeni hozir tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Ushbu maqolada biz bo'sh tinglash, to'qnashuv, ortiqcha eshitish, protokol xarajatlarini kamaytirish va trafik tebranishlari kabi muammolarni o'rganib chiqdik. Biz, shuningdek, tugun faoliyatini boshqarish, ma'lumotlarni yig'ish, uzatish jarayoni, MAC protokoli, xavfsizlikni boshqarish, topologiyani boshqarish va marshrutlash kabi energiya tejash usullarini taklif qildik. Energiya cheklangan qurilmalarda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha juda kam tadqiqotlar olib borildi. Kelgusi tadqiqot ishlari marshrutlashda energiya samaradorligini batafsil o'rganishga qaratilgan.

REFERENCES

1. Sunil Gupta, Harsh K. Verma, "Simsiz sensorli tarmoqlar", SKKataria & Sons, Dehli, 2014 yil.
2. Algimantas Venckauskas, Nerijus Jusas, Egidijus Kazanavicius va Vytautas Stuikeys, "Internet of Things for Energy Efficient Protocol", Journal of Electrical Engineering, 2015, Vol. 66, ʻy 1, 47-52-betlar.
3. Chanakya Kumar va Rajeev Paulus, "M2M Communication tomon istiqbol", Journal of Convergence Axborot texnologiyalari (JTIT), 2014 yil, 9-jild, 102-114-bet.
4. Gang Vu, Chenyang Yang, Shaoqian Li va Jeffrey Ye Li, "Energiya tejamkor tarmoqlardagi so'nggi yutuqlar va ularning 5G tizimlarida ilovalari", IEEE Wireless Communication, 2015, jild.22(2) 145-151-betlar.
5. Kyungmin Kim, Jaeho Li va Jaiyong Li, "Missiya uchun energiya tejamkor va ishonchli ARQ sxemasi (E2 R-ACK) Critical M2M/IoT Services", Wireless Pers Commun-Springer, 2014, jild.78, pp.1917-1933.
6. Mallikarjun Talvar, "Internet ob'ektlari uchun marshrutlash texnikasi va protokollari: so'rov", NCRIET va nashri. Hindiston J.Sci.Res. 2015 yil, 12-jild, 417-423-betlar.
7. Marcus Autenrieth va Hannes Frey, "PaderMAC: Kiber-fizik tizimlar uchun energiya tejaydigan mashinadan mashina aloqasi", Springer, 2014, jild. 7, 243-254-betlar.
8. Mohammed S. Al-Kahtani, "M2M aloqa tarmog'i uchun samarali klasterga asoslangan uyqu jadvali", Springer, 2015, jild 40(8), s.2361-2373.
9. Pallavi S Katkar va Vijay R Ghorpade, "Simsiz sensorli tarmoqlar uchun energiya tejamkor marshrutlash protokoli bo'yicha tadqiqot", Xalqaro kompyuter fanlari va axborot texnologiyalari jurnali (IJCSIT), 2015 yil, jild 6(1), 81-83-betlar. .
10. Rajeev Paulus va Chanakya Kumar, "Samarali va ishonchli M2M Smart jangchi tizimi uchun

metodologiya”, IEEE, 2014 yil.

11. Wenying Zheng, Kazi Atiqur Rahman va Kemal E. Tepe, "Simsiz sensorli tarmoqlarda ishonchli va energiya tejankor kooperativ uzatish sxemasi (REECR), IEEE, 2013 yil, 400-405-betlar.
12. Zeehan Abbas va Vonyong Yun, "Buyumlar interneti uchun energiyani tejash mexanizmi bo'yicha so'rov: Simsiz tarmoq aspektlari", Sensorlar, 2015, jild 15, pp.24818-24847.